

ARAB VA O'ZBEK TILLARIDA TA'LIM-TARBIYAGA OID ZOOFRAZEMALARNING LINGVOMADANIY TAHLILI

Boborajabov Muhammadiqbol,
Oriental universiteti o'qituvchisi
mboborajabov62@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada arab va o'zbek tillarida shakllangan ta'lim-tarbiyaga oid zoofrazemalar lingvomadaniy nuqtayi nazardan o'rganiladi. Unda frazeologik birliklarning xalq tafakkuri, tarbiyaviy qarashlari va milliy qadriyatlarini ifodalashdagi o'rnini yoritiladi. Tadqiqot davomida zoofrazemalarning tarbiya jarayonidagi ma'nodoshlik va ma'nofarzlilik jihatlari tahlil qilinib, ularning axloqiy-me'yoriy ahamiyati ochib beriladi. Shuningdek, arab va o'zbek xalqining turmush tarzi, madaniy tajribasi va pedagogik qarashlari frazeologizmlar misolida qiyosiy tahlil qilinadi. Natijada, zoofrazemalarning ta'lim-tarbiyada estetik vosita sifatida ham, axloqiy-me'yoriy ko'rsatkich sifatida ham muhim ahamiyat kasb etishi ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: frazeologizm, zoofrazema, ta'lim-tarbiya, lingvomadaniyat, milliy qadriyat, madaniy ramz, qiyosiy tahlil.

Annotation. The article studies educational zoophrases formed in the Arabic and Uzbek languages from a linguistic and cultural point of view. It highlights the role of phraseological units in expressing national thinking, educational views and national values. During the study, the semantic and semantic aspects of zoophrases in the educational process are analyzed, and their moral and normative significance is revealed. Also, the lifestyle, cultural experience and pedagogical views of the Arab and Uzbek people are comparatively analyzed using phraseologisms. As a result, it is shown that zoophrases play an important role in education both as an aesthetic tool and as a moral and normative indicator.

Keywords: phraseology, zoophrase, education, linguistic culture, national value, cultural symbol, comparative analysis.

Arab tilidagi ayrim ta'lim-tarbiyaga oid zoofrazemalar ham arab xalqi madaniyatini o'zida aks ettiradi. Arab frazeologizmlarida **جمل** (tuya), **فرس** (ot), **ضب** (kaltakesak), **غراب** (qarg'a), **كلب** (it), **أسد** (sher), **عصفور** (chumchuq) kabi hayvon va qush nomlari ko'p uchraydi. Ushbu hayvonlar arab diyorlarida keng tarqaganligi va arablar o'z hayotlari davomida ulardan keng foydalanligi sababli arab madaniyatiga kirib borgan. Yuqorida ta'kidlanganidek **الجمل** (tuya) arablar eng ko'p foydalanadigan hayvon bo'lib, ular nazdida *sabrlilik* timsolidir. Tuya so'zi Qur'oni karimning bir qancha oyatlarida, arab she'riyatida, maqol va frazeologik birliklarida uchraydi. Quyida tuya leksemasi ishtirokidagi ayrim frazeologizmlarni ko'rish mumkin:

الجمل من جوفه يجتر (tuya o'z qornidan chaynaydi) – ushbu frazema halol mehnat qilib pul topadigan shaxs holatiga nisbatan qo'llaniladi.

يحمل كالجمل و يفهم كالحمار (tuya kabi yuk ko'tarib eshak kabi tushunadi). Ushbu ibora yodlab lekin ma'nosini tushunmaslik holatini ifodalaydi. Ya'ni biror bir matn yoki she'r yodlaydi lekin ma'nosini anglamaydi [4,159]. Iborada **الجمل** – tuya va **حمار** – eshak

hayvonlari ihstirok etgan. Har ikkala hayvon ham arab xalqi hayotida muhim bo'lgan, biroq ulardan biri ijobiy ma'no anglatasa ikkinchisi salbiy ma'noni bildirib kelmoqda. Frazema qadimiy arab hayotidan olingan bo'lib, hayvon obrazi orqali insonning aqliy faoliyatiga baho beradi. Arablarda qadimdan ilm olish faqat yodlash emas, balki tushunish, aql bilan anglash, hikmatni farqlay olish deb hisoblangan. Shu sababli ilmni yodlab olib uni anglamagan shogirdlarga tanqid ko'zi bilan qaralmoqda.

أدب ولده تأديب الجمل (bolasini tuyani tarbiyalagandek tarbiyaladi). Bu ibora orqali bolani sabr bilan, izchil, bosqichma-bosqich, doimiy mashq va nazorat bilan tarbiyalash nazarda tutiladi. Arab madaniyatida tuya bolasi og'ir yuk ko'tarishga, yurishga, buyruqlarga bo'ysunishga bosqichma-bosqich o'rgatiladi, har kuni oz-ozdan o'rgatish, lekin barqarorlik va davomiylik asosida tarbiya qilinadi. Shu sababli frazemada katta pedagogik saboq, ya'ni bola birdan o'zgarishligi, unga asta-sekin, ammo izchil va qat'iy tarbiya zarurligi ifodalanadi [4,160]. Shuningdek, ibora ota-ona, ustoz yoki tarbiyachiga sabr, uzluksiz e'tibor, to'g'ri yondashuv kerakligini bildiradi.

Yuqoridagi ushbu misollardan anglashildiki tuya leksemasi arab frazeologizmlarida bilimli, sabrli shaxs holatlarini ifodalaydi.

الفرس (ot) arab madaniyatida qahramonlik, dovyuraklik ramzi. Qadimda arablar urushlarda otlardan keng foydalanishgan va haligacha arab zodagonlari zotdor otlarni boqishni yaxshi ko'radilar.

أحسن من فرس مسومة (bezatilgan otdan ham yaxshiroq). Bu frazema tarbiyasi, odobi, kamoloti bilan barchani lol qoldiradigan inson haqida aytiladi [5,320]. Ushbu ibora orqali go'zallik nafaqat tashqi ko'rinishda, balki tarbiya va odobda ekanligini tushunish mumkin.

أدب الفرس قبل ركوبه (otga minishdan oldin uni tarbiyaladi). Ushbu ibora tarbiya ilmdan muhimroq ekanligini ko'rsatadi. Jamiyatda insonga ilm berish va biror mas'uliyat yuklashdan oldin tarbiya o'rgatish lozim. Otni tarbiyalashsiz unga minish xavfli. Xuddi shunday, bolani yoki shogirdni tarbiyalamasdan unga ilm berish yoki uni biror ishga jalb etish foydasiz, ba'zan zararli bo'lishi mumkin.

أفرس الغلام في العلم (yigitni ilmda otdek yo'lga soldi). Ushbu ibora tarbiyani ot minishga qiyoslovchi madaniy obrazdir [5,520]. Bu ibora ilm olish passiv jarayon emas, balki harakat, kuch, irodani talab qiladigan faoliyat ekanligini anglatadi. Shogird esa faqat bilim emas, motivatsiya, shijoat va mashq bilan yuksaladi. Arab pedagogik an'analarida ustoz chavandozga, shogird esa otga qiyoslanadi. Bu esa ustozning faolligini, mas'uliyatini, o'rgatishdagi ehtiyotkorligini ifodalaydi.

Ushbu misollar shuni anglatadiki, ot so'zi ishtirok etgan frazeologizmlar arab madaniyatining ko'chmanchilik, otliq hayot tarzi, hamda ilmga bo'lgan hurmat, tarbiyani birinchi o'ringa qo'yish an'analariga tayangan holda shakllangan. Ular zamonaviy ta'lim-tarbiya konsepsiyalarini lingvomadaniy jihatdan boyitishi mumkin.

عشاق (eshak) arab madaniyatida sabrli lekin aqlsiz va kaltafahm hayvon timsolidir. Uni bir qancha ta'lim-tarbiyaga oid frazeologik birliklarda kuzatish mumkin.

كمثل الحمار يحمل أسفرا (kitoblar ko'tarib olgan eshakdek). Ushbu ibora Qur'oni karimda keltirilgan bo'lib, yahudiylarning Tavrotga amal qilmasdan uni yod olish yoki o'qish bilan kifoyalanishlarini tanqid qiladi. Frazemadan bilim olib, undan foyda olmaslik va tushunmaslik ma'nosini tushunish mumkin. Bundan tashqari ibora

talabalarga ta'limni yuzaki emas, tushunishga asoslangan holatda olib borishni urg'ulaydi va ilmning amaliy foydasiga e'tibor qaratishni taqozo etadi.

صوته كصوت الحمار (ovozi eshakning ovozidek). Frazeologik birlik tarbiyasiz, ovozi baland ko'taradigan inson holatini ifodalaydi [5,361]. Ushbu ibora o'quvchilar va notiq'larga odob va go'zal so'zlashni targ'ib qilish uchun ishlatiladi. Qur'oni karimda ham Luqmoni Hakim o'z farzandini tarbiyash jarayonida ovozi past tutishini va eng yomon ovoz eshakning ovozi ekanligini ta'kidlashi keltirilgan. Ibra talabalarni muomalada estetikani saqlash va mulohazali bo'lishga chaqiradi.

Yuqoridagi misollar shuni isbotlaydiki, eshak arabcha ta'lim-tarbiyaga oid frazeologiyadagi asosiy lingvomadaniy ko'rsatkichlardan biridir. Ular Qur'oni karimda asoslangan bo'lib, diniy, axloqiy, ijtimoiy va pedagogik qadriyatlarni o'zida mujassam etadi. Frazeologizmlarda hayvon timsollari orqali insonning ichki sifati, aqliy salohiyati, nutqi, bilimga munosabati obrazli ifoda etiladi. Bu frazeologizmlar lingvomadaniy birlik sifatida nafaqat tilshunoslik, balki pedagogika va psixologiya nuqtayi nazaridan ham tadqiq etilishi mumkin.

ضب (kaltakesak) arab madaniyatida mashhur bo'lgan sudralib yuruvchi hayvondir. Arab diyorlari asosan sahrolardan iborat bo'lgani uchun u yerlarda kaltakesak ko'p uchraydi. Ushbu hayvon nomini arab frazemalarida xiyonatkor, bevafo shaxs timsolida ko'rish mumkin. أبله من الضب (kaltakesakdan ham ablahroq), أذل من الضب (kaltakesakdan ham adashganroq), أعند من ضب (kaltakesakdan ham qaysar), كأنه ضب في جحره (inida yotgan kaltakesakdek) kabi frazemalar bunga misoldir [4,230]. Mazkur misollardan tushuniladiki kaltakesak arab tilshunosligida salbiy bo'yoqdor so'z sifatida qo'llaniladi. Frazeologik birliklarda tarbiyasiz, quloqsiz, tanbehni qabul qilmaydigan, jamiyatdan chekinib yashovchi, bilimdan, odamlar bilan muloqotdan yiroq shaxs holatini tasvirlaydi.

غراب (qarg'a) ham arablar madaniyatida muhim qushlardan biri hisoblanadi. Qur'oni karimda ham qarg'a so'zi *Qobil* va *Nobil* qissasida zikr etilgan. Undan tashqari Nuh alayhissalomning suv sathini bilish uchun qarg'ani jo'natganlari qarg'a esa qaytib kelmagani manbalarda zikr etilgan. *Qarg'a* so'zi bilan bog'liq bir qancha frazemalar mavjud bo'lib, ularga أبكر من غراب (qarg'adan ham epchil), أبصر من غراب (qarg'adan ham ko'zlari o'tkir), أبطأ من غراب نوح (Nuhning qarg'asidan ham sustkashroq) kabi frazeologizmlarni misol keltirish mumkin [5,370]. E'tiborli jihati shundaki, qarg'a so'zi ayrim iboralarda epchil va tarbiyali shaxs holatini ifodalasa, boshqa iboralarda sustkashlik holatini anglatmoqda.

Bu kabi frazeologizmlar arab tilshunosligida ko'p uchraydi. Ta'kidlash joizki, bunday frazeologizmlar arab xalqining madaniyatini, ularning kundalik hayotida ishlatadigan hayvonlari orqali ko'rsatib beradi.

O'zbek tilida ham bunday frazeologizmlar uchraydi. Ularga quyidagilarni misol qilish mumkin:

Tulpor kabi shiddatli bo'lmoq. Tulpor o'zbek xalqining tez va jasur otini bildiradi. Bu frazeologizm maqsad sari qat'iyat bilan intilish, shiddat bilan harakat qilishni anglatadi.

Arslon jasorati. Arslon jasorat, mardlik timsoli sifatida ishlatiladi. Bu frazeologizm bolalarda mardlik va jasorat ruhini shakllantirishda qo'llaniladi.

Sher qiyofasida yurmoq. Sherning qahramonligi va hurmatga sazovorligi ifodalanadi. Bu ibora o'quvchilarni qattiq iroda va mardlikka chaqiradi.

To'ti kabi sayramoq. Ko'p gapirish, jim turmaslik, tarbiyasizlik qilish holatlarini ifodalaydi.

Qaldirg'ochdek fidoyi. O'zining bolalari uchun fidoiylilik, mehr-muhabbatni ifodalaydi. Ta'limda mehr-shafqat va fidoyilik sifatlarini shakllantirish uchun ishlatiladi.

Kapalakdek yengil yurmoq. Ehtiyotkorlik, muloyimlik va o'zini nazorat qilishni ta'kidlaydi. Ta'lim-tarbiyada yaxshi odob, xushmuomala bo'lish sifatlarini targ'ib qiladi.

O'zbek tilida hayvon nomlari ishtirokidagi frazeologik birliklar xalq tafakkuri, dunyoqarashi, axloqiy me'yorlari va ma'naviy qadriyatlarini o'zida mujassam etgan boy til qatlamini tashkil qiladi. Bunday frazeologizmlar nafaqat til bezagi, balki tarbiyaviy vosita sifatida ham muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, ta'lim-tarbiya sohasida bu kabi birliklar orqali yosh avlodga yaxshi va yomon xulq-atvor o'rtasidagi farqni ko'rsatish, axloqiy fazilatlarni shakllantirish, ijtimoiy hayotda to'g'ri yo'l tanlashga yo'naltirish mumkin. Bu frazeologizmlarning milliylik jihati shundaki, ular xalqning turmush tarziga, urf-odatlariga, tarixiy-madaniy tajribasiga tayangan holda shakllangan. Ularda o'zbek xalqining mehnatga, jasoratga, sabr-toqatga, donolik va adolatga bo'lgan munosabati, ya'ni milliy ruh, xalq falsafasi va mentaliteti aks etadi. Shu bois, bunday frazeologik birliklar ta'lim-tarbiyada nafaqat estetik vosita, balki axloqiy-ma'naviy mezon sifatida ishlatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Rahmatullayev Sh. O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati-Toshkent: O'qituvchi, 1978.- 407 b.

2. Yuldoshev B. O'zbek frazeologiyasi va frazeografiyasining shakllanishi hamda taraqqiyoti.- Samarqand: SamDU, 2007.- 106 b.

3. Саёд Мустафа А.М., Родинова Л.В Учебный русско-арабский фразеологический словарь – Москва: Русский язык, 1989.- 611 с.

4. Дж. Аби Джабер, А.В. Капшук. Арабско-русский словарь идиоматических выражений.- М.: Издательский Дом ЯСК, 2019.- 455 с.

5. الدكتور محمد محمد داود. معجم التعبير الاصطلاحي في العربية المعاصرة. القاهرة: دار الغريب للطباعة و النشر و التوزيع، -. ٦٩٠ ص ٢٠٠٣

6. وفاء كامل فايد بعض صور التعبيرات الاصطلاحية في العربية المعاصرة. مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق – المجلد ٧٨